

Prévenir l'échec scolaire

Rapport de synthèse final

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

PRÉVENIR L'ÉCHEC SCOLAIRE

Rapport de synthèse final

L'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive (l'Agence) est un organisme indépendant et autonome. L'Agence est cofinancée par les ministères de l'Éducation de ses pays membres ainsi que par la Commission européenne par l'intermédiaire d'une subvention de fonctionnement au sein du programme d'éducation de l'Union européenne (UE) Erasmus+ (2014–2020).

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l'Union européenne

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable d'une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication.

Les opinions exprimées dans le présent document ne représentent pas nécessairement la position officielle de l'Agence, de ses pays membres ou de la Commission.

Rédactrice : Anthoula Kefallinou

La reproduction d'extraits du présent document est autorisée à condition d'en indiquer clairement la source. Ce rapport doit être référencé comme suit : Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive, 2020. *Prévenir l'échec scolaire : rapport de synthèse final*. (A. Kefallinou, réd.). Odense, Danemark

En vue d'une plus vaste accessibilité, le présent rapport est disponible en 25 langues et dans un format électronique accessible sur le site web de l'Agence : www.european-agency.org

Ceci est la traduction d'un texte original en anglais. En cas de doute quant à l'exactitude des informations fournies dans la traduction, veuillez vous reporter au texte original anglais.

ISBN : 978-87-7110-889-7 (électronique)

© European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2020

Secrétariat
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Tél. : +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Bureau de Bruxelles
Rue Montoyer, 21
BE-1000 Brussels Belgium
Tél. : +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
CADRE CONCEPTUEL DU PROJET	6
Définition de l'échec scolaire	6
Une approche systémique pour prévenir l'échec scolaire	7
RÉSULTATS TIRÉS DE LA LITTÉRATURE DE RECHERCHE	10
RÉSULTATS TIRÉS DE LA LITTÉRATURE CONSACRÉE AUX POLITIQUES	13
ACTIONS POLITIQUES CLÉS POUR PRÉVENIR L'ÉCHEC SCOLAIRE	15
RÉSULTATS DU PROJET	17
RÉFÉRENCES	18

INTRODUCTION

Le renforcement des capacités des écoles et la lutte contre l'échec scolaire constituent des éléments essentiels pour des systèmes d'éducation inclusive. Ces dernières années, les pays membres de l'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive (l'Agence) ont traité en priorité la question de la prévention de l'échec scolaire. Dans l'enquête par pays de 2015, les membres du conseil des représentants de l'Agence ont demandé un projet axé sur l'échec scolaire et l'inclusion. En réponse à cela, l'Agence a créé un projet thématique intitulé **Prévenir l'échec scolaire : examen du potentiel des politiques d'éducation inclusive en relation avec le système et les individus** (*Preventing School Failure, PSF*). Ce projet s'est appuyé sur les travaux existants de l'Agence en matière d'échec scolaire.

Le projet PSF donne un aperçu complet de la littérature disponible consacrée aux politiques et à la recherche en matière de prévention de l'échec scolaire. Il a pour but de mettre en évidence les caractéristiques des cadres de politique inclusive qui peuvent contribuer à prévenir l'échec scolaire et à améliorer la capacité des systèmes scolaires à répondre aux divers besoins des apprenants.

Les activités du projet se sont déroulées de 2018 à 2019. Elles ont examiné si les politiques d'éducation inclusive étaient en mesure de prévenir l'échec scolaire, tant au niveau individuel qu'au niveau du système dans son ensemble. Les questions clés suivantes ont orienté les activités du projet :

1. Que dit la littérature de recherche sur le lien entre la prévention de l'échec scolaire et les systèmes d'éducation inclusifs ?
2. Comment les politiques des pays membres de l'Agence en matière d'éducation inclusive comprennent-elles et traitent-elles la prévention de l'échec scolaire par rapport aux questions portant sur le système dans son ensemble et aux apprenants individuels ?
3. Quels sont les éléments et les cadres de la politique inclusive qui semblent nécessaires à la prévention de l'échec scolaire ?

L'équipe du projet a mené des recherches documentaires sur deux volets d'activités parallèles afin de répondre à ces questions. Le premier volet a examiné et analysé la littérature de recherche européenne et internationale sur la prévention de l'échec scolaire par rapport à l'éducation inclusive. Le deuxième volet a analysé la littérature consacrée aux politiques européennes et internationales. Il a également étudié les mesures politiques nationales existantes visant à prévenir l'échec scolaire. Il impliquait de recueillir des informations auprès des pays membres de l'Agence par le biais d'une enquête menée dans les pays participant au projet, afin d'identifier leurs approches politiques en matière de lutte contre l'échec scolaire. Quatorze pays ont fourni des rapports pour analyse : Allemagne, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Islande, Lettonie, Malte, République tchèque, Royaume-Uni (Irlande du Nord), Royaume-Uni (Écosse), Serbie, Slovaquie et Suède.

Le projet s'est concentré sur la période allant de l'enseignement primaire jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire de deuxième cycle, c'est-à-dire sur les niveaux 1 à 3 de la

Classification internationale type de l'éducation. Les décideurs politiques nationaux, régionaux et locaux en matière d'éducation inclusive constituent le principal groupe cible pour les résultats du projet.

CADRE CONCEPTUEL DU PROJET

Définition de l'échec scolaire

L'échec scolaire étant une question complexe, il est important de clarifier et de définir le terme dans le cadre du projet.

Selon l'**analyse de la littérature consacrée au PSF** (Agence européenne, 2019a), la recherche sur l'échec scolaire s'est concentrée sur deux perspectives principales : la perspective individuelle (comment les individus peuvent échouer au sein du système scolaire) et la perspective organisationnelle (comment le système scolaire peut échouer par rapport aux apprenants individuels).

La littérature consacrée aux politiques mentionne fréquemment l'importance de la perspective organisationnelle dans la prévention de l'échec scolaire. Cependant, cela ne constitue qu'une parenthèse dans les documents politiques internationaux et européens qui explorent la déscolarisation précoce (voir Agence européenne, 2016 ; 2017a ; Commission européenne, 2015) ou l'efficacité et l'amélioration des écoles (voir Commission européenne, 2017).

Compte tenu de ce qui précède, le projet PSF définit l'échec scolaire comme suit :

L'échec scolaire survient lorsqu'un système ne parvient pas à proposer des services d'éducation inclusive et équitable menant à un apprentissage réussi, une implication, une participation plus large au sein de la communauté et une transition vers une vie adulte stable (Agence européenne, 2019b, p. 22).

Ainsi, la prévention de l'échec scolaire passe par la mise en place d'un système inclusif au sein duquel tous les apprenants (y compris ceux qui risquent d'échouer et qui sont les plus vulnérables à l'exclusion) reçoivent une éducation de qualité. Cela permet d'augmenter les taux de réussite et d'achèvement de l'enseignement obligatoire. Cette prévention va également au-delà de l'organisation scolaire, en ce qu'elle vise à lutter contre les inégalités afin de garantir une plus grande participation au sein de la communauté et une transition vers une vie adulte stable (Agence européenne, 2019b).

Une approche systémique pour prévenir l'échec scolaire

Le cadre conceptuel du projet met l'accent sur la perspective systémique et soutient une **approche relative aux droits de l'homme**. D'après ce principe, les systèmes éducatifs devraient permettre aux écoles de soutenir le droit à une éducation de qualité pour tous les apprenants.

Cela implique :

... le passage d'un soutien individuel et d'approches compensatoires (c'est-à-dire basées sur un diagnostic médical ou des étiquettes) à des mesures plus préventives et des formes proactives d'enseignement et d'apprentissage (Agence européenne, 2017b, p. 19).

Cette approche cherche à répondre aux besoins de tous les apprenants. Elle vise à identifier et à surmonter les barrières institutionnelles à tous les niveaux qui pourraient provoquer l'échec scolaire, en promouvant un système qui assure à la fois l'équité et l'excellence.

Les systèmes d'éducation inclusive sont soutenus de manière plus efficace par des actions politiques qui mettent l'accent sur la prévention plutôt que sur l'intervention et la compensation. Le projet PSF admet que des mesures compensatoires peuvent être nécessaires pour certains apprenants et que, par conséquent, elles sont couramment utilisées par les pays. Toutefois, les actions et mesures politiques compensatoires ne devraient être utilisées qu'en dernier ressort. Les pays doivent privilégier les approches préventives.

L'échec scolaire pourrait être évité grâce à une combinaison de politiques nationales/régionales et locales, à l'organisation scolaire, ainsi qu'à la compréhension des circonstances individuelles et aux réponses que l'on peut y apporter. L'analyse de la littérature consacrée au PSF présente un modèle conceptuel de prévention de l'échec scolaire qui inclut ces éléments, en s'appuyant sur les travaux antérieurs de l'Agence en matière de déscolarisation précoce (Agence européenne, 2016 ; 2017a). D'après ce modèle, il existe une **série de forces dans la vie de l'apprenant (risques et facteurs de protection) ainsi que des forces externes que les décideurs politiques et les différents professionnels de l'éducation peuvent influencer (stratégies et interventions préventives)**.

Le modèle illustre la manière dont diverses forces tiraillent l'apprenant entre le résultat souhaité d'un achèvement réussi de l'enseignement secondaire, d'une réussite accrue et d'une transition vers une vie adulte stable, et le résultat non souhaité d'un échec scolaire. Ces forces sont à l'œuvre dans la communauté, l'école et l'individu (Agence européenne,

2019a). Selon ce modèle, l'écosystème dans lequel les forces opèrent est important (Bronfenbrenner, 2005).

Le projet PSF met l'accent sur cette perspective écosystémique afin d'explorer davantage les approches systémiques de l'échec scolaire. Il examine la prévention de l'échec scolaire dans le cadre de l'**écosystème du modèle d'éducation inclusive**. Il s'appuie sur les travaux récents de l'Agence et les approfondit, notamment sur les thèmes suivants : **Éducation inclusive préscolaire, Accroître la réussite de tous les apprenants dans le cadre de l'éducation inclusive et Soutien pour des directions d'établissement inclusives**. Le cadre de l'écosystème vise à aider les décideurs en matière d'éducation à identifier les domaines clés à examiner aux niveaux local, régional et/ou national.

Figure 1. Modèle d'analyse combinée de l'écosystème et des champs de force des facteurs influençant l'échec scolaire (adapté de l'Agence européenne, 2017a)

Le modèle d'écosystème se compose des systèmes interdépendants suivants :

- Le **microsystème** comprend les processus au sein de l'école et les interactions des apprenants avec leurs pairs et les adultes. Dans le cadre de ce projet, le microsystème tient compte des approches scolaires globales et des pratiques axées sur l'apprenant qui peuvent accroître la fréquentation et l'implication scolaires.
- Le **mésosystème** reflète les interconnexions au sein du microsystème qui influencent les structures et les systèmes scolaires. Pour ce projet, le mésosystème englobe les interactions au niveau de l'école qui peuvent aider à lutter contre l'échec scolaire.
- L'**exosystème** englobe le contexte communautaire, qui peut influencer d'autres niveaux. Dans ce projet, l'exosystème se concentre sur les actions de la communauté locale qui peuvent contribuer à prévenir l'échec scolaire.
- Le **macrosystème** représente le contexte social, culturel et législatif plus large qui englobe tous les autres systèmes. Dans le cadre de ce projet, le macrosystème inclut des actions nationales/régionales destinées à prévenir l'échec scolaire et à promouvoir l'inclusion.

Les différentes composantes du système et les relations entre elles affectent la capacité des écoles à accepter et à inclure tous les apprenants. Si un système scolaire n'est pas en mesure d'offrir à chaque apprenant des chances égales de terminer l'école avec succès en étant préparé à la vie adulte, il « échoue ».

Le modèle d'écosystème met l'accent sur l'interrelation et l'interdépendance des niveaux du système. Ainsi, tout effort visant à modifier un élément d'un système doit prendre en considération l'impact sur les autres éléments (Agence européenne, 2019a).

Le modèle identifie les facteurs internes comme externes à l'individu. Par conséquent, il s'écarte de la question dichotomique de savoir si les résultats en termes d'apprentissage et d'inclusion dépendent de l'individu ou du contexte. Chaque facteur est toujours situé par rapport à l'écosystème éducatif de l'apprenant. Ainsi, en plaçant l'apprenant au centre, le modèle d'écosystème soutient l'approche relative aux droits de l'homme (ibid.).

RÉSULTATS TIRÉS DE LA LITTÉRATURE DE RECHERCHE

Le **premier volet** des activités du projet a examiné et analysé la littérature de recherche européenne et internationale consacrée à la prévention de l'échec scolaire par rapport à l'éducation inclusive. L'**analyse de la littérature consacrée au PSF** présente des recherches qui appliquent une série de méthodologies pour comprendre et identifier des solutions permettant de prévenir l'échec scolaire. Les définitions de l'échec scolaire dans la littérature sont axées sur les apprenants individuels plutôt que sur l'amélioration de l'école. Ces définitions s'articulent autour de trois grands thèmes :

- déscolarisation précoce ;
- faible réussite scolaire ;
- incapacité à participer pleinement à la société ou bien-être insuffisant à l'âge adulte (Agence européenne, 2019a).

La littérature illustre la complexité des facteurs qui peuvent conduire à un échec scolaire. Elle décrit également les mesures qui pourraient être adoptées pour prévenir l'échec scolaire à chaque niveau de l'écosystème. Chaque thème est caractérisé par un ensemble de risques, de facteurs de protection, de stratégies préventives et d'interventions. Ces forces tiraillent l'individu entre la réussite et l'échec scolaires.

Les forces associées à l'échec et à la réussite scolaires agissent au niveau sociétal par le biais des politiques nationales et du contexte local. Elles fonctionnent au niveau scolaire grâce à l'organisation et à la modularité de l'école pour répondre aux apprenants individuels. Elles opèrent également aux niveaux familial et individuel, englobant des facteurs intrapersonnels (par exemple, les facteurs motivationnels, physiques, sensoriels,

génétiques, cognitifs et linguistiques) et des facteurs interpersonnels (par exemple, les besoins familiaux, le soutien disponible, les compétences et les opportunités sociales).

Différentes approches peuvent être adoptées pour réduire les risques et prévenir les problèmes ainsi que pour inverser ou réduire la probabilité de l'échec scolaire. La littérature suggère les domaines d'action suivants à chaque niveau du système :

Aux niveaux national, sociétal et communautaire (macrosystème et exosystème), il convient de :

- combattre l'inégalité sociale ;
- promouvoir l'équité ;
- lutter contre la pauvreté ;
- améliorer l'accès aux services de santé mentale et aux interventions thérapeutiques pour les apprenants et les enseignants ;
- accroître la disponibilité des services de soutien communautaires ;
- développer des programmes d'intervention en matière de lutte contre la drogue et d'alcool qui aident également les familles.

Par conséquent, les politiques nationales, régionales et mondiales qui affectent les soins de santé, l'emploi, le logement et l'aide sociale sont toutes pertinentes dans le cadre de cette discussion.

Au niveau scolaire (mésosystème et microsystème), des obstacles importants à l'apprentissage et à la participation peuvent exister. Les écoles doivent créer des environnements où les apprenants se sentent en sécurité et valorisés et où les parents sont impliqués. Dans l'ensemble, les études indiquent que l'influence des parents et de la famille doit dépasser les activités communes. Les écoles devraient envisager des moyens de permettre aux parents de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, développer des services permettant d'améliorer les compétences parentales, aborder les changements générationnels au sein des populations d'immigrés susceptibles d'affecter la motivation et l'implication, et aider les familles marginalisées.

Les écoles et les enseignants peuvent également prendre des mesures pour soutenir les apprenants endeuillés, exposer les apprenants à un éventail de rôles professionnels pour encourager leurs aspirations et préserver la qualité des bâtiments scolaires. La littérature souligne l'importance des relations entre enseignants et apprenants, de la perception positive qu'ont les enseignants des apprenants, de la nécessité d'éviter d'utiliser la honte comme stratégie d'enseignement et de disposer de politiques disciplinaires équitables. La littérature de recherche suggère également des stratégies pour contrôler les progrès des apprenants. S'agissant d'assurer la motivation des apprenants, il est important que les enseignants encouragent un état d'esprit axé sur la croissance chez les apprenants et comprennent que les circonstances individuelles peuvent nécessiter un soutien supplémentaire.

Au niveau individuel (microsystème), de nombreuses nuances sont à prendre en considération. Les apprenants peuvent avoir des besoins éducatifs particuliers ou des handicaps, un faible degré d'implication scolaire, de faibles attentes et un faible niveau d'auto-efficacité. Ils peuvent percevoir l'école comme étant peu pertinente pour leur vie. Les problématiques individuelles spécifiques peuvent également inclure le décès d'un parent, des comportements à risque (tels que la consommation de drogue ou d'alcool), des antécédents de placement en famille d'accueil ou dans le système de prise en charge et des grossesses précoces.

Les écoles et les communautés peuvent aider à pallier ces difficultés en prenant les mesures suivantes :

- promouvoir la coopération entre les agences externes et les écoles, et le développement de services, tels que les garderies dans les écoles, l'orthophonie, le suivi psychologique et les soins de santé mentale ;
- se concentrer sur l'évaluation de l'apprentissage qui est fondée sur les compétences et revêt un caractère continu ;
- élaborer des programmes d'études qui tiennent compte des intérêts, des aspirations et des besoins des apprenants, en mettant l'accent sur les aptitudes aux études et l'apprentissage autonome ;
- soutenir la motivation des apprenants en impliquant la communauté locale et en développant la résilience individuelle ;
- renforcer des approches individualisées, en particulier pour les apprenants présentant des besoins éducatifs particuliers ;
- traiter le plus tôt possible le problème des mauvais résultats scolaires et apporter un soutien lorsque cela est nécessaire ;
- éviter le redoublement.

Enfin, il est nécessaire d'examiner régulièrement l'efficacité des stratégies visant à réduire l'échec scolaire. La prévention doit permettre d'exclure la nécessité d'une action compensatoire. Toutefois, d'autres interventions peuvent permettre de solutionner les problématiques imprévues qui se présentent.

Dans l'ensemble, la littérature de recherche montre que les systèmes éducatifs peuvent être organisés de façon à répondre efficacement à la diversité des besoins des apprenants et à prévenir l'échec scolaire. L'analyse de la littérature consacrée au PSF met en avant une **conception universelle** pour aider à accroître l'inclusion et promouvoir la réussite de tous les apprenants (Agence européenne, 2019a).

RÉSULTATS TIRÉS DE LA LITTÉRATURE CONSACRÉE AUX POLITIQUES

Le **deuxième volet** des activités du projet a analysé les mesures politiques nationales existantes pour prévenir l'échec scolaire. L'examen des politiques montre que les pays européens s'efforcent de plus en plus de développer des systèmes éducatifs plus équitables et plus inclusifs. Cependant, la **communauté internationale se montre très préoccupée par les faibles niveaux de réussite scolaire parmi certains groupes spécifiques d'apprenants**. La question plus large de l'échec scolaire d'un point de vue systémique suscite également des inquiétudes.

Les systèmes éducatifs ont élaboré différentes réponses politiques pour répondre aux différents besoins des apprenants, améliorer leurs résultats et prévenir l'échec scolaire. Le rapport de synthèse du projet PSF a analysé les politiques et mesures pertinentes dans les

systèmes éducatifs des 14 pays qui ont participé à l'enquête par pays du projet PSF (Agence européenne, 2019b).

Cette analyse a montré que les politiques nationales n'emploient pas directement le terme d'échec scolaire et que sa signification est implicite. Au lieu d'associer l'échec scolaire aux individus, certains pays donnent un aperçu de la manière dont les **progrès en matière de prévention de l'échec scolaire pourraient être compris dans une perspective systémique positive, en favorisant la réussite scolaire.**

Cette analyse a également montré que presque tous les pays ont mis au point des cadres politiques pertinents. Toutefois, leurs objectifs politiques varient considérablement. Certains pays mettent l'accent sur des mesures ciblées sur l'individu. D'autres font référence à des mesures globales destinées à être appliquées à l'école ou au système éducatif dans leur ensemble.

Malgré la diversité des définitions et des approches de l'échec scolaire, les politiques nationales présentent des caractéristiques communes :

- accroissement de l'implication et réduction de la déscolarisation précoce ;
- ciblage des faibles niveaux de réussite scolaire ;
- promotion d'une approche de l'enseignement et de l'apprentissage fondée sur le développement scolaire dans son ensemble.

Parmi les priorités politiques clés que les pays indiquent figurent l'identification et le soutien des apprenants « à risque », l'amélioration des résultats dans des domaines précis, la réduction des écarts en termes de résultats et le développement de programmes d'études, de l'évaluation et de la pédagogie.

Les informations tirées de l'enquête par pays du projet ont également permis de comprendre les principales problématiques auxquelles les pays sont confrontés pour prévenir l'échec scolaire. Ces problématiques sont les suivantes :

- la mise en œuvre efficace d'une politique d'éducation inclusive ;
- le renforcement des capacités des enseignants ;
- l'amélioration de la qualité du soutien ;
- le développement de mécanismes de gouvernance, de financement et de suivi plus efficaces.

Dans l'ensemble, l'examen des politiques indique qu'il est nécessaire d'inclure plusieurs dimensions et une approche équilibrée pour lutter contre l'échec scolaire. Les conclusions du projet ont validé les approches des pays et suggèrent qu'au lieu de compenser les mauvais résultats scolaires, un système inclusif devrait renforcer les capacités des écoles et améliorer la réussite de tous les apprenants. **Pour atteindre cet objectif, les politiques, mesures et stratégies nationales doivent adopter une approche systémique à l'échelle de l'école. Elles doivent parallèlement être axées sur l'apprenant et se concentrer sur les apprenants à risque.**

ACTIONS POLITIQUES CLÉS POUR PREVENIR L'ÉCHEC SCOLAIRE

En combinant les résultats des examens des recherches et des politiques, le projet PSF a identifié des éléments des politiques d'inclusion qui peuvent permettre aux écoles de devenir plus équitables. Le projet s'appuie sur le modèle de l'écosystème pour suggérer un cadre politique global pour prévenir l'échec scolaire. Cela comprend plusieurs actions politiques inclusives qui peuvent aider les pays à progresser dans la prévention de l'échec scolaire.

Les principales actions politiques sont classées selon les quatre niveaux de l'écosystème : national/régional, communautaire, scolaire et individuel.

Les actions politiques au niveau national/régional (macrosystème) comprennent :

- la réduction des inégalités sociales, la promotion de l'équité et la lutte contre la pauvreté ;
- le soutien à la collaboration intersectorielle entre les ministères de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, du logement et du travail ;
- l'amélioration de l'accès à l'école et de sa fréquentation.

Les actions politiques au niveau communautaire (exosystème et mésosystème) comprennent :

- l'amélioration de l'accès aux services de soutien communautaires et de leur disponibilité ;
- la promotion de la coopération entre les agences/services externes et les écoles ;
- l'implication importante auprès des familles.

Les actions politiques au niveau scolaire (mésosystème et microsystème) comprennent :

- le développement de directions d'établissements inclusives ;
- l'élargissement du programme d'études, de l'évaluation et de la pédagogie ;
- l'apport d'un soutien en matière d'orientation professionnelle et de parcours professionnels modulables ;
- le soutien à la santé et au bien-être des apprenants.

Les actions politiques au niveau individuel (microsystème) comprennent :

- le renforcement des approches personnalisées ;
- le traitement précoce du problème des mauvais résultats scolaires ;
- la réduction des redoublements.

Ce cadre de prévention de l'échec scolaire intègre et complète les cadres internationaux et de l'Union européenne visant à améliorer la qualité de l'éducation pour tous les apprenants. Il peut servir de point de départ à des débats nationaux/régionaux et locaux sur la manière dont la politique éducative peut contribuer à prévenir l'échec scolaire. Chaque domaine politique peut être considéré comme **un potentiel objectif national d'action**. Par conséquent, le cadre peut servir de base pour convertir les domaines politiques en indicateurs et/ou les inclure dans les normes nationales de prévention de l'échec scolaire.

Enfin, les pays peuvent utiliser ce cadre comme **référence pour contrôler les progrès réalisés en matière de prévention de l'échec scolaire**. Il peut faciliter l'apprentissage entre pairs et l'échange de connaissances sur la manière de contextualiser ces domaines politiques, (ré)allouer des ressources financières et développer des synergies entre les parties prenantes locales et celles du système.

De manière générale, le projet PSF a fourni des preuves qui suggèrent que des systèmes d'éducation inclusive de haute qualité peuvent être organisés pour répondre efficacement aux divers besoins des apprenants et prévenir l'échec scolaire. Des politiques globales axées sur l'équité et l'inclusion peuvent améliorer l'efficacité générale des systèmes

éducatifs et les résultats individuels des apprenants. En d'autres termes, le renforcement du caractère inclusif du système éducatif peut conduire à la réussite de tous les apprenants.

RÉSULTATS DU PROJET

Les deux volets d'activités du projet ont donné lieu à quatre résultats interconnectés.

L'**analyse de la littérature consacrée au PSF** (Agence européenne, 2019a) est le fruit du premier volet des activités du projet. Elle donne un aperçu des recherches européennes et internationales sur la prévention de l'échec scolaire en lien avec l'éducation inclusive. Cette analyse identifie également les concepts et thèmes clés qui sous-tendent les politiques et pratiques de prévention de l'échec scolaire. Ses conclusions ont éclairé et complété le deuxième volet du projet ainsi que l'élaboration du rapport de synthèse du projet.

L'**analyse thématique des informations sur les pays** résume les informations politiques fournies par les 14 pays qui ont participé à l'enquête par pays du projet. Cette analyse se présente sous la forme de tableaux thématiques, qui ont également servi de base au rapport de synthèse du projet. Ces résultats complètent d'autres sources d'information qui décrivent les systèmes nationaux d'éducation et de formation, comme les travaux d'**examen et d'analyse des politiques des pays** de l'Agence et les audits menés par l'Agence à **Malte** et en **Islande**.

Le **rapport de synthèse du projet PSF** (Agence européenne, 2019b) combine les informations des deux volets d'activités du projet et présente ses conclusions générales. Il comprend des informations sur le contexte politique international et européen, les résultats de l'analyse de la littérature et les résultats de l'analyse des informations par pays. Ce rapport offre un aperçu de la question de l'échec scolaire en analysant les principales politiques et mesures promues par les autorités éducatives nationales. Enfin, il met en évidence les caractéristiques des cadres des politiques inclusives qui permettent de progresser dans la prévention de l'échec scolaire.

Ce **rapport de synthèse final sur le PSF** résume les principales conclusions du projet.

Les résultats de ce projet sont disponibles sur le **site web du projet PSF** (www.european-agency.org/projects/PSF).

RÉFÉRENCES

Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive, 2016. *Early School Leaving and Learners with Disabilities and/or Special Educational Needs: A Review of the Research Evidence Focusing on Europe [Déscolarisation précoce et apprenants ayant des handicaps et/ou des besoins éducatifs particuliers : un examen des données issues de la recherche axée sur l'Europe]*. (A. Dyson et G. Squires, éd.). Odense, Danemark.

www.european-agency.org/resources/publications/early-school-leaving-and-learners-disabilities-andor-special-educational-0 (Dernière consultation en novembre 2019)

Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive, 2017a. *Early School Leaving and Learners with Disabilities and/or Special Educational Needs: To what extent is research reflected in European Union policies? [Déscolarisation précoce et apprenants ayant des handicaps et/ou des besoins éducatifs particuliers : dans quelle mesure la recherche se reflète-t-elle dans les politiques de l'Union européenne ?]*. (G. Squires et A. Dyson, éd.). Odense, Danemark. **www.european-agency.org/resources/publications/early-school-leaving-and-learners-disabilities-andor-special-educational** (Dernière consultation en novembre 2019)

Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive, 2017b. *Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education: Lessons from European Policy and Practice [Accroître la réussite de tous les apprenants dans le cadre de l'éducation inclusive : enseignements des politiques et pratiques européennes]*. (A. Kefallinou et V.J. Donnelly, éd.). Odense, Danemark. **www.european-agency.org/resources/publications/raising-achievement-all-learners-project-overview** (Dernière consultation en novembre 2019)

Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive, 2019a. *Preventing School Failure: A Review of the Literature [Prévention de l'échec scolaire : une analyse de la littérature]*. (G. Squires et A. Kefallinou, éd.). Odense, Danemark. **www.european-agency.org/resources/publications/preventing-school-failure-literature-review** (Dernière consultation en février 2020)

Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive, 2019b. *Preventing School Failure: Examining the Potential of Inclusive Education Policies at System and Individual Levels [Prévenir l'échec scolaire : examen du potentiel des politiques d'éducation inclusive en relation avec le système et les individus]*. (A. Kefallinou, éd.). Odense, Danemark. **www.european-agency.org/resources/publications/preventing-school-failure-synthesis-report** (Dernière consultation en février 2020)

Bronfenbrenner, U., 2005. « The Bioecological Theory of Human Development » [La théorie bioécologique du développement humain], dans U. Bronfenbrenner (éd.), *Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development* [Rendre humains les êtres humains : perspectives bioécologiques sur le développement humain]. Thousand Oaks, CA: Sage

Commission européenne, 2015. *Éducation et formation 2020. Politique scolaire : Approche globale de l'école pour lutter contre le décrochage scolaire*. ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2014-2015/school/early-leaving-policy_fr.pdf (Dernière consultation en octobre 2019)

Commission européenne, 2017. *Le développement des écoles et un enseignement d'excellence pour bien débuter dans la vie*. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. COM/2017/0248 final. eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:248:FIN (Dernière consultation en avril 2019)

Secrétariat:

Østre Stationsvej 33
DK-5000
Odense C
Denmark
Tél. : +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Bureau de Bruxelles:

Rue Montoyer 21
BE-1000
Brussels
Belgium
Tél. : +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org